

TURKISTONDA MUZEY INSTITUTINING SHAKLLANISH GENEZISI

Shodmonxo`jayeva Zilola Xasan qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176508>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Turkistonda muzey institutining shakllanish jarayoni, uning muzeygacha bo‘lgan kolleksionerlik an‘analari, harbiy-memorial to‘plamlar, ilmiy ekspeditsiyalar hamda ko‘rgazmachilik faoliyati bilan bog‘liq tarixiy bosqichlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda XIX asr oxiri – XX asr boshlarida shakllangan dastlabki muzeylarning institutsional asoslari yoritilib, ularning ilmiy va madaniy ahamiyati ochib beriladi. Maqola arxiv materiallari va tarixiy manbalar asosida tayyorlangan bo‘lib, Turkiston muzeyshunosligi rivojlanishining genezisini aniqlashga qaratilgan.

Аннотация. В данной статье анализируется процесс формирования музейного института в Туркестане, его связь с докмузейными традициями коллекционирования, военно-мемориальными собраниями, научными экспедициями и выставочной деятельностью. Рассматриваются исторические этапы становления первых музеев конца XIX – начала XX века, а также их институциональные основы и культурно-научное значение. Исследование основано на архивных материалах и исторических источниках и направлено на выявление генезиса развития музееведения в Туркестане.

Abstract. This article analyzes the formation process of the museum institution in Turkestan and its connection with pre-museum traditions of collecting, military-memorial collections, scientific expeditions, and exhibition activities. It examines the historical stages of the establishment of early museums in the late 19th – early 20th centuries, highlighting their institutional foundations and cultural-scientific significance. The study is based on archival materials and historical sources and aims to reveal the genesis of museum development in Turkestan.

Kalit so‘zlar: muzeyshunoslik, Turkiston, kolleksionerlik, harbiy-memorial muzeylar, ko‘rgazmachilik, madaniy meros, arxeologiya, etnografiya, ekspeditsiyalar, muzey instituti.

Ключевые слова: музееведение, Туркестан, коллекционирование, военно-мемориальные собрания, выставочная деятельность, культурное наследие, археология, этнография, экспедиции, музейный институт.

Key words: museology, Turkestan, collecting practices, military-memorial collections, exhibition activity, cultural heritage, archaeology, ethnography, expeditions, museum institution.

Muзейlar insoniyatning tarixiy xotirasini saqlash, madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazish hamda jamiyatning ma‘naviy-ma‘rifiy taraqqiyotiga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy-madaniy institutlar hisoblanadi. Zamonaviy muzeyshunoslikda ular nafaqat eksponatlarni saqlovchi muassasa, balki tarixiy xotira, madaniy identiklik va ilmiy bilimlarni shakllantiruvchi markaz sifatida ham talqin etiladi. Shu bois muayyan hududlarda muzey institutining shakllanish jarayonini o‘rganish muzeyshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biridir.

Turkiston hududida muzey ishining rasmiy shakllanishi XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati bilan bog‘liq holda yuzaga kelgan bo‘lsa-da,

uning ildizlari ancha oldingi davrlarga borib taqaladi. Hududda qo'lyozmalar, tangalar, qurol-yarog'lar va badiiy buyumlarni yig'ish va saqlash an'analari hukmdor saroylari, boy tabaqalar hamda ilmiy muhit faoliyatida shakllangan bo'lib, keyinchalik muzey institutining yuzaga kelishi uchun tarixiy asos bo'lib xizmat qilgan.

XVIII asr Markaziy Osiyo tarixida siyosiy va madaniy inqiroz kuchaygan davr sifatida namoyon bo'ldi. Ko'plab madrasalar va kutubxonalar qarovsiz holga tushib, tarixiy va badiiy merosning sezilarli qismi yo'qolib ketdi. Shunga qaramay, ayrim hududlarda qadimiy buyumlar, xususan, tangalar va noyob ashyolarni yig'ish amaliyoti davom etdi. Bu jarayon kolleksionerlik an'analarning uzluksizligini ko'rsatadi.

XIX asrga kelib Turkistonda numizmatik va etnografik kolleksiyalar shakllanishi faollashdi. Ingliz agenti leytenant Burnes tomonidan Baqtriya, indo-grek, indo-skif va musulmon tangalaridan iborat kolleksiya yig'ilgani va u ilmiy jihatdan yuqori baholangani bu jarayonning muhim misollaridan biridir. Bu holat hududda tarixiy ashyolarga bo'lgan qiziqishning ilmiy bosqichga o'ta boshlaganini ko'rsatadi.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Rossiya imperiyasi tarkibidagi Turkistonda kolleksionerlik faoliyati yanada tizimli tus oldi. Rus harbiylari, sharqshunos olimlar va etnograflar tomonidan o'lka tarixiy-madaniy merosini yig'ish va o'rganish jarayoni kuchaydi. A.P. Fedchenko, V.F. Oshanin, I.V. Mushketov, N.A. Severtsov va A.L. Kun kabi tadqiqotchilar ekspeditsiyalari natijasida arxeologik, etnografik va numizmatik kolleksiyalar shakllandi.

Bu davrda Turkistonda "muzeysimon" tuzilmalar ham paydo bo'lib, ular asosan harbiy-memorial xarakterga ega edi. Xiva xonligi, Buxoro amirligi va Qo'qon xonligida mavjud bo'lgan saroy xazinalari va harbiy trofeylar keyinchalik muzey ekspozitsiyalarining dastlabki shakllarini tashkil etdi. Bu holat muzey institutining shakllanishi nafaqat rasmiy muassasalar, balki saroy va xususiy kolleksionerlik an'analari bilan ham bog'liq ekanini ko'rsatadi.

1865–1879 yillarda Turkistonda xususiy kolleksiyalar keng tarqaldi. General M.G. Chernyaev qurol-yarog' kolleksiyasini, general Abramov Samarqand va Farg'ona hududidan maishiy va harbiy buyumlarni, general Golovachev esa yirik numizmatik kolleksiyani shakllantirgan. Ushbu to'plamlarning bir qismi 1872 yilgi Politexnika ko'rgazmasining Turkiston bo'limida namoyish etilgan bo'lib, bu jarayon muzey ekspozitsiya madaniyatining ilk shakllaridan biri sifatida baholanadi.

XIX asrning 70-yillarida Samarqand va Toshkentda mahalliy kolleksionerlik faoliyati ham sezilarli darajada faollashdi. Samarqandlik Mirza Barot Mulla Qosimov me'moriy obidalar bezaklari va monumental naqshlarning chizmalarini to'plagan bo'lsa, Mirza Buxorin arxeologik va numizmatik kolleksiya shakllantirgan. Keyinchalik ushbu kolleksiyaning bir qismi Ermitaj muzeyi tomonidan xarid qilingan bo'lib, bu jarayon Turkistondagi mahalliy kolleksiyalar ilmiy va muzey ahamiyatiga ega bo'la boshlaganini ko'rsatadi.

Mazkur jarayonlar Turkistonda muzeygacha bo'lgan kolleksionerlik madaniyati asta-sekin tizimli shakl kasb etganini tasdiqlaydi. Tarixiy buyumlarni yig'ish, saqlash va tasniflash amaliyoti keyinchalik muzey fondlari va ekspozitsiyalarining shakllanishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qildi. Shu tariqa, Turkiston muzey institutining dastlabki bosqichlari kolleksionerlik an'analari bilan bevosita bog'liq holda rivojlandi.

Turkistonda dastlabki muzeysimon tuzilmalarning muhim qismi harbiy-memorial xarakterga ega bo'lib, ular saroy xazinalari tarkibida shakllangan. Buxoro, Xiva va Qo'qon kabi siyosiy markazlarda jangovar qurollar, harbiy trofeylar va hukmdor g'alabalariga oid buyumlar

alohida ramziy ahamiyat kasb etgan. Ushbu to'plamlar zamonaviy muzey shaklida bo'lmasa-da, tarixiy xotirani saqlash va siyosiy qudratni namoyish etish vazifasini bajargan.

Tadqiqotchilar ma'lumotlariga ko'ra, XVIII asr oxiri – XIX asr boshlarida Markaziy Osiyoda harbiy trofeylarga asoslangan memorial kolleksiyalar keng tarqalgan bo'lib, ular Buxoro, Xiva, Qo'qon, Marv, Ko'lob va Kerki hududlarida mavjud bo'lgan. Ularning asosini qurol-yarog'lar, jangovar atributlar va harbiy yurishlarga oid buyumlar tashkil etgan.

Xiva xoni saroyidagi qurol kolleksiyasi Turkistondagi eng qadimgi harbiy-memorial to'plamlardan biri sifatida alohida ahamiyatga ega. 1873 yilda rus qo'shinlari Xivani egallagach, saroydagi ushbu kolleksiya haqida batafsil ma'lumotlar qayd etilgan. U ikki xonadan iborat bo'lib, birida Yevropa va Rossiya qurollari, ikkinchisida esa mahalliy kamonlar, o'qlar va sovutlar saqlangan. Bu to'plam saroy xazinasi xarakterida bo'lib, hali ommaviy muzey tizimiga ega emas edi.

Buxoro Arkidagi harbiy-memorial to'plam esa nisbatan kengroq namoyish xarakteriga ega bo'lgan. Armiy Vamberi ma'lumotlariga ko'ra, Arkda saqlangan qurollar orasida turli janglarda olingan trofeylar, jumladan Qo'qon xonligidan keltirilgan zambaraklar ham mavjud bo'lgan. Bu buyumlar hukmdor harbiy qudratini ifodalovchi ramziy ekspozitsiya vazifasini bajargan.

Sadriddin Ayniy ham Buxoro Arkida saqlangan zambaraklar va harbiy buyumlar haqida yozib, bu yerda tarixiy qurollarni saqlash an'anasi mavjud bo'lganini tasdiqlaydi. Qo'qon xonligida ham shunga o'xshash memorial to'plamlar mavjud bo'lib, ular jangovar qurollar va harbiy atributlar asosida shakllangan.

Harbiy-memorial ekspozitsiyalar rus harbiy muhitida ham davom etgan. Jumladan, 1868 yilda Samarqandda qurilgan garnizon cherkovida jangovar bayroqlar va trofeylar saqlangani qayd etiladi. Bu buyumlar diniy va siyosiy ramz sifatida ishlatilgan bo'lib, mustamlakachilik mafkurasining ideologik ifodasiga ham xizmat qilgan.

Mazkur memorial to'plamlar keyinchalik Turkistondagi muzey ekspozitsiyalarining mazmuniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Dastlabki muzey fondlarida qurol-yarog'lar va harbiy atributlarning ustunligi aynan shu tarixiy an'analardan kelib chiqqan. Shu jihatdan, Turkistondagi ilk muzeysimon tuzilmalar tarixiy xotira va siyosiy hokimiyatni ifodalovchi murakkab madaniy tizim sifatida shakllandi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston muzey kolleksiyalarining rivojlanishida ilmiy ekspeditsiyalar va sharqshunoslik tadqiqotlari ham muhim omil bo'ldi. Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgan hududda tabiiy, etnografik va arxeologik materiallarni o'rganishga qaratilgan ilmiy faoliyat kuchaydi. Aleksey Fedchenko, Vasiliy Oshanin, Ivan Mushketov va Nikolay Severtsov kabi olimlar tomonidan olib borilgan ekspeditsiyalar natijasida keng ko'lamlil ilmiy materiallar to'plandi.

Ushbu tadqiqotlar natijasida shakllangan arxeologik, etnografik va numizmatik kolleksiyalarning katta qismi Rossiya markaziy muzeylariga yuborilgan bo'lsa-da, ularning ayrim qismi keyinchalik Turkistondagi muzey fondlarining shakllanishiga asos bo'ldi. Ayniqsa, etnografik buyumlar va xalq amaliy san'ati namunalarning yig'ilishi o'lka madaniyatini ilmiy asosda o'rganish imkonini yaratdi.

Turkistonda ilmiy kolleksiyalarni yig'ish jarayonida Aleksandr Kun faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. General-gubernator K.P. Kaufman tomonidan 1868 yilda etnografik va statistik tadqiqotlar olib borish uchun jalb etilgan A.L. Kun Turkiston tarixiy merosini yig'ish va

tizimlashtirish bilan shug'ullangan. Uning asosiy vazifalaridan biri Temuriylar davriga oid qo'lyozmalar va kutubxona materiallarini aniqlash va to'plashdan iborat edi.

1870 yilda tog'li Buxoro hududiga uyushtirilgan ekspeditsiya davomida u Kitob bekligi saroyidan bir qator qo'lyozma asarlarni olib chiqqan. Ushbu manbalar Sharq yozma merosining muhim namunalari sifatida keyinchalik Rossiya ilmiy markazlari fondlariga kiritilgan. Bu jarayon Turkiston madaniy merosining markazlashgan tarzda yig'ilishi va imperiya ilmiy siyosati bilan bevosita bog'liq holda amalga oshirilganini ko'rsatadi.

XIX asrning 70-yillaridan boshlab Turkistonda xorijiy sayohatchilar va kolleksionerlar faoliyati ham faollashdi. Arminiy Vamberi, Skayler Shuyler va Anri Mozer kabi tadqiqotchilar o'lkaning tarixiy va etnografik materiallarini yig'ish bilan shug'ullangan. Arminiy Vamberi Buxoro va Xiva hududlarida madaniy yodgorliklarni o'rgangan bo'lsa, E. Shuyler qo'lyozmalarni qo'lga kiritish jarayonidagi murakkabliklarni, xususan mahalliy hukmdorlarning xorijliklarga nisbatan ehtiyotkor munosabatini qayd etgan. Bu holat qo'lyozmalar savdosi va kolleksionerlik jarayonining cheklangan sharoitlarda kechganini ko'rsatadi.

Turkiston tarixiy buyumlarining Yevropaga chiqib ketishi bilan bog'liq eng yirik hodisalardan biri Amudaryo xazinasi misolida kuzatiladi. 1880 yilda Ahmoniylar davriga oid oltin va kumush buyumlardan iborat ushbu kolleksiya ingliz kolleksionerlari qo'lga o'tgan va keyinchalik Yevropa muzeylarining Sharq kolleksiyalaridan muhim o'rin egallagan.

XIX asr oxiriga kelib Turkistonda ilmiy kolleksiya yig'ish yanada tizimli tus oldi. Rus muzeyining etnografiya bo'limi tomonidan yuborilgan Sergey Dudin bir necha yil davomida xalq amaliy san'ati va etnografik buyumlarni yig'ish bilan shug'ullandi. U metall buyumlar, gilamlar, ipak matolar va zargarlik mahsulotlarini to'plab, shuningdek, me'moriy yodgorliklardagi naqsh va ornamentlarni hujjatlashtirish vazifasini ham bajargan. Bu faoliyat muzey fondlari uchun ilmiy asoslangan kolleksiya shakllanishiga xizmat qildi.

Mazkur ilmiy-ekspeditsion jarayonlar Turkistonda muzey fondlarining shakllanishi va tarixiy-madaniy merosni tizimli yig'ishning muhim bosqichini tashkil etdi. Natijada XIX asr oxiriga kelib kolleksiya yig'ish faoliyati tobora institutsional xarakter kasb eta boshladi va muzeyshunoslikning ilmiy asoslari shakllanishiga zamin yaratdi.

Turkistonda muzey ishining rivojlanishi ko'rgazmachilik faoliyati bilan ham uzviy bog'liq bo'ldi. XIX asrning ikkinchi yarmida tashkil etilgan sanoat, qishloq xo'jaligi va ilmiy ko'rgazmalar o'lka materiallarini saralash, tizimlashtirish va ommaga taqdim etish tajribasini shakllantirdi. Bu jarayon muzey ekspozitsiyalarining dastlabki tamoyillarini yuzaga keltirdi.

1869 yilda Xo'jandda tashkil etilgan ko'rgazma Turkiston hududidagi ilk ko'rgazmaviy tashabbuslardan biri bo'lib, u Butunrossiya manufaktura ko'rgazmasi uchun materiallar yig'ishga qaratilgan edi. 1870 yilda Toshkentda o'tkazilgan ko'rgazma esa "birinchi Turkiston ko'rgazmasi" sifatida qayd etilib, unda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, hunarmandchilik buyumlari va etnografik materiallar namoyish etilgan.

1872 yilgi Politexnika ko'rgazmasining Turkiston bo'limida esa general Abramov va general Golovachev kolleksiyalari namoyish etilib, ular orasida qurol-yarog'lar, maishiy buyumlar va numizmatik materiallar mavjud bo'lgan. Ushbu ko'rgazma Turkiston madaniy merosining Rossiya ilmiy-madaniy muhitiga integratsiyalashuvida muhim bosqich bo'lib xizmat qildi.

Ko'rgazmachilik faoliyati nafaqat mavjud kolleksiyalarni namoyish qilish, balki yangi eksponatlar yig'ilishiga ham turtki berdi. Natijada tarixiy buyumlar va etnografik materiallarga bo'lgan qiziqish ortib, Turkistonda viloyat muzeylarini tashkil etish g'oyasi shakllana boshladi.

1890–1900 yillar oralig‘ida Turkiston o‘lkasida bir qator yirik ko‘rgazmalar tashkil etilib, ular viloyat muzeylari shakllanishi uchun muhim tashkiliy asos bo‘lib xizmat qildi. Xususan, 1892 yilda o‘tkazilgan Umumrossiya badiiy-ishlab chiqarish ko‘rgazmasidan so‘ng Marg‘ilon, Samarqand va Ashxobod muzeylarining tashkil etilgani qayd etiladi. Bu holat ko‘rgazmachilik faoliyatining Turkistonda muzey institutining institutsional shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatganini tasdiqlaydi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlariga kelib ko‘rgazmachilik faoliyatining dinamikasi ma‘lum darajada o‘zgarishga uchragan bo‘lsa-da, u to‘liq to‘xtab qolmadi. 1901, 1906 va 1909 yillarda o‘tkazilgan qishloq xo‘jaligi ko‘rgazmalari Turkistonda ekspozitsion amaliyotning uzluksiz davom etganini ko‘rsatadi. Bu ko‘rgazmalar ilmiy va amaliy materiallarni tizimlashtirish hamda ommaga taqdim etish an‘anasini saqlab qoldi.

Ko‘rgazmachilik tajribasi keyinchalik muzey ekspozitsiyalarining metodologik asosiga aylandi. Ekspozitsion tematik guruhlariga ajratish, ilmiy tavsiflash, kataloglashtirish va tizimli namoyish qilish tamoyillari aynan ko‘rgazmalar orqali shakllanib, muzey amaliyotiga joriy etildi. Shu tariqa, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ko‘rgazmachilik faoliyati Turkistonda muzey institutining shakllanishida muhim institutsional bosqichni tashkil etdi.

Ilmiy ekspeditsiyalar, kolleksionerlik va ko‘rgazmachilik tajribalarining kengayishi natijasida Turkistonda muzeylarni rasmiy tashkil etish zarurati kuchaydi. Arxeologik, etnografik, numizmatik va tabiiy kolleksiyalarni tizimli saqlash va ilmiy o‘rganish uchun maxsus muassasa shakllantirish ehtiyoji yuzaga keldi.

Shu jarayon natijasida Turkiston hududida dastlabki rasmiy muzeylar tashkil etildi. 1876 yilda Toshkentda ochilgan muzey bu jarayonning ilk va eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, uning shakllanishida V. Oshanin va A. Fedchenko kabi olimlar muhim rol o‘ynagan. Muzey dastlab to‘rtta bo‘lim — texnika, etnografiya, arxeologiya-numizmatika va qishloq xo‘jaligi yo‘nalishlaridan iborat bo‘lib, unda 1486 ekspozitsion namoyish etilgan.

Toshkent muzeyi ekspozitsiyasi Turkistonning tabiiy boyliklari, tarixiy buyumlari va xalq amaliy san‘ati namunalarini tizimli ravishda namoyish etishi bilan ajralib turdi. Muзей interyerida devoriy rangtasvirlar ham joylashtirilib, ular mahalliy badiiy an‘analarni muzey muhitida aks ettirishning dastlabki tajribasi bo‘ldi.

Muzey faoliyatida V. Oshanin bilan birga A. Fedchenko, I. Mushketov va G. Romanovskiy kabi olimlar ham faol ishtirok etib, Turkistonning tabiiy va madaniy merosini o‘rganish hamda fondlarni boyitish ishlariga hissa qo‘shdilar.

XIX asr oxirida muzey fondlari mahalliy va xorijiy kolleksionerlar hisobiga ham kengaydi. H. Moser, A. Bastian, Landsdell va Bonvalo kabi sayohatchilar Turkiston hududidan etnografik, badiiy va tarixiy buyumlarni yig‘ib, ularni Yevropa muzeylariga olib chiqishdi. Bu jarayon Turkiston madaniy merosining xalqaro ilmiy muhitga integratsiyalashuvini kuchaytirdi.

Muzey va kutubxona faoliyati ham o‘zaro bog‘liq holda rivojlandi. 1883 yilda Toshkent ommaviy kutubxonasining muzeyga qo‘shilishi va keyinchalik qayta tashkil etilishi Turkistonda ilmiy-ma‘rifiy muassasalarning yagona tizim sifatida shakllanayotganini ko‘rsatdi.

Shuningdek, 1888 yilda knyaz N. K. Romanov tomonidan tashkil etilgan G‘arbiy Yevropa va rus rangtasviri ko‘rgazmasi Turkistonda professional badiiy ekspozitsiya madaniyatining shakllanishida muhim bosqich bo‘ldi.

Samarqand muzeyi rivojlanishida esa Lev Barshevskiy kabi kolleksionerlarning hissasi katta bo‘lib, u o‘zining qadimiy buyumlar to‘plamini muzey fondiga hadya qilgan.

XX asr boshlariga kelib Turkiston muzeylari ilmiy, ma’rifiy va madaniy markaz sifatida shakllanib, o‘lkaning tarixiy-madaniy merosini tizimlashtirish, saqlash va ommalashtirish vazifasini bajara boshladi. Muzeylar arxeologik, etnografik, badiiy va tabiiy kolleksiyalarni integratsiyalashgan ilmiy makon sifatida rivojlandi.

Yakuniy tahlil shuni ko‘rsatadiki, Turkistonda muzey institutining shakllanishi bir yo‘nalishli emas, balki murakkab va ko‘p qatlamli tarixiy-madaniy jarayon sifatida kechgan. Bu jarayon kolleksionerlik amaliyotlari, harbiy-memorial an’analar, ilmiy ekspeditsiyalar va ko‘rgazmaviy faoliyatning o‘zaro integratsiyasi asosida bosqichma-bosqich shakllangan. Natijada muzeylar oddiy eksponat saqlash maskanidan ilmiy-tadqiqot, tizimlashtirish va madaniy interpretatsiya markaziga aylana boshladi.

Mazkur evolyutsiya Turkiston sharoitida muzeyshunoslikning dastlabki metodologik va institutsional asoslarini yaratdi hamda madaniy merosga yondashuvning yangi ilmiy paradigmasini shakllantirdi. Shu jihatdan, muzey institutining vujudga kelishi nafaqat madaniy hodisa, balki ilmiy tafakkur va tarixiy ong transformatsiyasining ham muhim ifodasi sifatida talqin etiladi.

Shunday qilib, XX asr boshlariga kelib shakllangan muzey tizimi keyingi davr muzey siyosati va ilmiy-amaliy faoliyatining konseptual poydevorini tashkil etgan holda, Turkiston madaniy makonida merosni saqlash va uni ilmiy o‘rganishning institutsional modelini belgilab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Айни С. Бухара (Воспоминания). Т. II. Сталинабад, 1949.
2. Вамбери А. Очерки Средней Азии. М., 1868. – С. 122.
3. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Описание поездки из Тегерана через Туркменскую степь по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, совершенной в 1863 г. СПб., 1865. – С. 93.
4. Иванов Д.Л. (Прхорыч). Русская земля. Самарканд. – «Беседа», 1872, кн. VI, VIII, IX.
5. Каталог Туркестанского отдела политехнической выставки 1872 г. М., 1872.
6. Князь Э.Э. Ухтомский. От калмыцкой степи до Бухары. СПб., 1891.
7. Тизенгаузен В. Новое собрание восточных монет. – ЗВОРАО, т. 3. СПб., 1888.
8. Чабров Г.Н. История музейного дела Средней Азии (дореволюционный период). Государственный архив Республики Узбекистан, Ф.Н. – Р-2681, оп.1, ед. хр. 42. 1950–1951 гг. (декабрь).
9. Чабров Г.Н. Выставочная работа в Туркестанском крае (1869–1916). Государственный архив Республики Узбекистан, Ф.Н. – Р-2681, оп.1, ед. хр. 59. 1955 г., январь–март, л. 41.
10. Зварницкий Д.И. К вопросу об учреждении в Самарканде музея древностей. – «Окраина», 1893, № 86.